

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Transformatorlar haqida umumiy tushunchalar, uning tuzilishi va ishlash prinsipi

Timirov X.N.

Buxoro muhandislik texnologiya instituti

Annotatsiya: Maqoladan bevosita transformatorlar haqida umumiy tushunchalar, uning tuzilishi va ishlash prinsipini organgan holda aholini elektr energiya bilan taminlash va unga bolgan talabni sifatini oshirish iqtisodiy samaradorlik sifatini oshirish, uning tan-narxini kamaytirish, hamda mehnat unumdorligini oshirish bo'yicha tadqiqotlar olib borildi.

Kalit soʻzlar: Tok, Metal, Transformator, Magnit, Poʻlat

Elektrotexnikaning asosiy vazifalaridan biri elektr energiyasini bir joydan ikkinchi joyga uzatishdir. Chunki elektr energiyasining iste'molchilari aksariyat hollarda yoqilg'i va gidroresurslar tabiiy joylashgan rayonlarga qurilgan elektr stansiyalaridan bir necha o'nlab va yuzlab kilometr masofalarda joylashadi. Elektr energiyasini uzatish liniyalarida esa quvvatning issiqlikka sarf bo'ladigan isrofi $\Delta P = I^2 Rl$ va kuchlanishning pasayuvi $\Delta U = IRl$ doimo mavjuddir. Liniyaning uzunligi ortgan sari bu ko'rsatkichlar ham ortadi. Elektr tokining to'la quvvati ($S = I \cdot U$) ni o'zgartirmagan holda uni turli kuchlanish va tok bilan uzatish mumkin. Quvvat formulasidan ko'rinib turibdiki, uzatishda kuchlanish qanchalik yuqori

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

bo'lsa $S = \text{const}$ tok kuchi shunchalik kichik bo'lib, u bilan bog'liq isroflar ham shunchalik kam bo'ladi. Tok kuchini kamaytirish uzatish simining ko'ndalang kesimini kichik olishga va rangli metallarni tejashga imkon beradi.

Transformatorning a) tuzilishi; b) shartli belgilanishlari

bu yerda:

V_p - Boshlang'ich kuchlanish bo'ladi (U_1) V_S - Chiqish kuchlanishi bo'ladi (U_2)

N_p - Birlamchi o'ram simlarining soni (w_1) N_S - Ikkilamchi o'ram simlarining soni (w_2) Φ (ϕ) - Magnit oqimi bo'ladi.

Hozirgi vaqtda o'zgaruvchan tokning 35, 110, 220, 500, 750 va 1150 kV kuchlanishli uzatish liniyalari mavjud. Ammo o'ta yuqori kuchlanishlarni bevosita generatorlardan olib bo'lmaydi. Odatda, elektr stansiyalaridagi generatorlarning nominal kuchlanishi ko'pi bilan 21 kV dan oshmaydi. Elektr energiyasining iste'molchilari esa bir fazali 220 V; va uch fazali 380 V nominal kuchlanishlarga mo'ljallangan. Shuning uchun generatorlar ishlab chiqaradigan elektr energiyasining nisbatan past kuchlanishli, ammo katta tok kuchiga ega bo'lgan quvvatini (hozirgi vaqtda 150, 300, 500, 800 va 1200 ming kVt li generatorlar ishlab chiqariladi) yuqori kuchlanishli va nisbatan kichik tok kuchiga ega bo'lgan quvvatga o'zgartirish kerak. Bu vazifa transformatorlar yordamida oddiygina hal etiladi. Transformatorning ixtirochisi rus olimi P.N. Yablochkov hisoblanadi. U 1876 yilda elektr yoy lampasi uchun manba sifatida ilk bor transformatoridan foydalangan. Elektr energiyasining bir pog'onada bo'lgan u_1 , i_1 kuchlanish va

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

tokini boshqa pog'onadagi u_2 , i_2 kuchlanish va toka aylantirib beradigan statik (harakatlanuvchi qismlari bo'lmagan) elektromagnit apparati transformator deyiladi. Yoki bir xil chastotali o'zgaruvchan tok kuchlanishining qiymatini o'zgartirib beruvchi elektrostatik apparat transformator deyiladi. Transformatorlar energetik sistemalarda qo'llanilishidan tashqari, kuchsiz toklarda ishlovchi hisoblash mashinalari, avtomatika, telemexanika, aloqa, radiotexnika va televidenie qurilmalari zanjirlarida va umuman, elektr kuchlanishini o'zgartirib berish kerak bo'lgan barcha joylarda ishlatiladi. Transformatorlar bajaradigan vazifasiga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi: - elektr energiyasini uzatish va taqsimlash uchun mo'ljallangan katta quvvatli (uch fazali) transformatorlar; - kerakli joylarda kuchlanishni keng doirada o'zgartirib berish va dvigatellarni ishga tushirish uchun mo'ljallangan avtotransformatorlar; - taqsimlash tarmoqlaridagi kuchlanishni rostlab turish uchun mo'ljallangan induksion rostlagichlar: - o'lchov asboblari va himoya vositalarini sxemalarga ulash uchun mo'ljallangan o'lchov transformatorlari; - payvandlash, qizdirish pechlari sinov, to'g'rilash va hokazolar uchun mo'ljallangan maxsus transformatorlar.

Transformator turlarining ko'p bo'lishiga qaramay, ularda bo'ladigan elektromagnit jarayonlar umumiy o'xshashlikka ega bo'lib, ularning ishlash prinsipi bir xildir. 4.1 - rasmda bir fazali ikki chulg'amli transformatorning sxemasi va shartli belgilanishi ko'rsatilgan. Transformator po'lat o'zak (magnit o'tkazgich) 1 dan va ikkita mis chulg'amlar 2 dan iborat. Po'lat o'zakning induksion toklar hisobiga qizib ketishini kamaytirish maqsadida u qalinligi 0,35,0,5 mm bo'lgan elektrotexnika po'lat plastinalardan yig'iladi. Plastinalarning ikki tomoniga izolyatsion lok surtiladi yoki ular tegishlicha qizdiriladi 4.2 - rasm.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Po‘lat o‘zak plastinalarni yig‘ish tartibi 4.3-a) va b) rasmlarda ko‘rsatilgan. Qatlam plastinalarining choklari ustma-ust tushmasligi kerak. Po‘lat o‘zak magnit zanjirini hosil qilish uchun xizmat qiladi va shu tufayli asosiy magnit oqimi Φ po‘lat o‘zak bo‘ylab harakatlanadi. Po‘lat o‘zakning miss chulg‘amlar o‘ralgan qismi sterjen deyiladi. Shuning uchun birlamchi chulg‘amga (zanjirga) oid kattaliklar 1 indeksiga ega, masalan, birlamchi chulg‘amning o‘ramlar soni w_1 qismlaridagi kuchlanish zanjirdagi tok i va h.k. shuningdek, ikkilamchi chulg‘amga oid kattaliklar 2 indeksiga ega, masalan, w_2 , u_2 , i_2 va h.k. Transformatorning birlamchi chulg‘amiga berilgan sinusoidal kuchlanish ($u_1 = U_m \sin \omega t$) ta‘sirida chulg‘amdan o‘zgaruvchan tok oqib o‘tadi. Bu tok transformatorning po‘lat o‘zagida o‘zgaruvchan magnit oqimi (Φ) ni hosil qiladi. Chulg‘amlarning o‘ramlarini kesib o‘tayotgan bu asosiy magnit oqimi birlamchi chulg‘amda o‘zinduksiya, ikkilamchi chulg‘amda esa o‘zaro induksiya hodisasiga binoan tegishli e_1 va e_2 elektr yurituvchi kuchlarni induksiyalaydi. Mazkur EYuK larning ta‘sir etuvchi qiymatlari: $E_1 = 4,44 \cdot f \cdot w_1 \cdot \Phi$ (4.1) $E_2 = 4,44 \cdot f \cdot w_2 \cdot \Phi$ (4.2) bu yerda f - o‘zgaruvchan tokning chastotasi, G_s ; w_1 w_2 - birlamchi va ikkilamchi chulg‘amlarning o‘ramlari soni; Φ - asosiy magnit oqimi, Vb. Demak, (4.1) va (4.2) ifodalardan ko‘rinadiki, chastota 1 va magnit oqimi Φ o‘zgarmas bo‘lganda chulg‘amlarda induksiyalangan EYuK E_1 va E_2 lar ularning o‘ramlari soniga proporsional ekan, ya‘ni (4.3) Bu nisbat transformatorning transformatsiya koeffitsienti hisoblanadi, ya‘ni (4.4) Mazkur koeffitsient transformatorga berilgan kuchlanishning necha marta o‘zgarishini ko‘rsatadi. Agar $W_1 > W_2$ va $k > 1$ bo‘lsa, transformator kuchlanishini pasaytirib beruvchi, agar $W_1 < W_2$ va $k < 1$ transformator kuchlanishini orttirib beruvchi hisoblanadi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Agar a da ko'rsatilgan transformatorning ikkilamchi chulg'amiga yuklama (Z_2n) ulasak, EYuK ta'sirida undan tok (i_2) o'ta boshlaydi. Shunday qilib, kuchlanishi u_1 tok kuchi i_1 bo'lgan manbaning elektr energiyasi transformator yordamida kuchlanishi u_2 va tok kuchi i_2 bo'lgan elektr energiyasiga aylantirib, iste'molchiga uzatiladi. Transformatorning manbadan (tarmoqdan) olayotgan birlamchi quvvati $P_1 = U_1 \cdot I_1 \cdot \cos\varphi_1$ bo'lsa, uning iste'molchiga berayotgan ikkilamchi quvvati $P_2 = U_2 \cdot I_2 \cdot \cos\varphi_2$ Agar transformatoridagi quvvat isrofi hisobga olinmasa, bo'ladi. Birlamchi va ikkilamchi zanjirlardagi faza siljish burchaklarini taxminan bir xil desak, $U_1 \cdot I_1 = U_2 \cdot I_2$ deyish mumkin. Agar kuchlanishlar bir-birlari bilan xuddi EYuK lar kabi nisbatda bo'ladi desak, transformatsiya koeffitsientini quyidagicha qayta yozish mumkin: Demak, transformator chulg'amlaridagi toklar kuchlanishlarga teskari proporsional. Transformatorlarning asosiy turlari: 1. Bir fazali va uch fazali kuchli transformatorlar - ular elektr energiyani olisga uzatishda, iste'molchilarni elektr energiya bilan ta'minlashda ishlatiladi. 2. Avtotransformatorlar - iste'molchiga beriladigan kuchlanishni biroz o'zgartirish yoki noldan boshlab oshirish uchun ishlatiladi. 3. O'lchov transformatorlar yuqori kuchlanishni va kata toklarni oddiy o'lchov asboblari bilan lchashga imkon beradi. 4. Payvandlash transformatorlari. Metall buyumlarni, konstruktsiyalarni va hokazolarni eritib, o'zaro ulash uchun xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. С.Мажидов. «Электр машиналари ва электр юритма». Тошкент. Ўқитувчи. 2002.
2. Электротехническое оборудование СП Ташэлектр аппарат <http://www>

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ташелектро.ком

3. Ю.Т.Додобоев. «Қишлоқ хўжалигини электрлаштириш». Тошкент.

Ўқитувчи. 1983 7. www. Зиё.не

Elektron resurslar

1. <http://alternativenergy.ru>

2. <http://www.energy-bio.ru>

3. www.viecosolar.com

